

Roda da Fortuna

Revista de Estudos Medievais
Journal of Medieval Studies

Apresentação

Breviculum (c. 1321-1330). Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter perg. 92, fol. 11v.

Regimes de polemicidade no mundo medieval

Nas últimas décadas, a “polêmica” como possível objeto de estudo despontou no horizonte da medievalística, com certo atraso, diga-se de passagem, em relação aos colegas antiquistas e modernistas.¹ Também não sem polêmicas! A imprecisão do termo, assim como a sua ausência nas fontes medievais, foi vista por alguns historiadores como um fator dificultador para o estabelecimento de um campo novo. O caminho encontrado para a resolução do impasse, sem o risco da perda da dimensão conflituosa e histórica

¹ Entre os estudos que abordaram a “polêmica” na Idade Média, podemos citar: Steckel (2018); Sère (2019) e Zerner (1998). Há também algumas coletâneas dedicadas ao tema que reúnem textos sobre a “polêmica” no período medieval, entre elas: Boucheron & Offenstadt (2011); Albert & Nicolas (2010) e Boucheron & Azoulay (2009).

do fenômeno, no que tange ao mundo medieval, foi compreendê-lo com base nos seus graus de intensidade. Por esse motivo, alguns autores optaram pela expressão “regimes de polemicidade” (Sère, 2019: 7-14), perspectiva que entusiasmou a propositura deste dossiê, como já anunciado na chamada.

Os artigos reunidos neste volume, múltiplos em suas temáticas, fontes e métodos, registram, cada a um à sua maneira, os variados níveis de polemicidade das sociedades medievais. Como se verá, eles estão presentes, nesta amostragem, tanto nas controvérsias e debates dogmáticos, circunscritos a pequenos grupos, como, de uma maneira mais intensa e violenta, na literatura (apologética, jurídica, teológica etc.) a serviço da desqualificação e da exclusão – simbólica, física e eclesiológica – do Outro, entre outras modalidades de polêmicas que o leitor poderá conhecer. O conjunto das produções aqui apresentadas indica também que há um terreno bastante fértil para o desenvolvimento de pesquisas atentas às formas de polemicidades no contexto medieval.

O dossiê inicia-se com o artigo “*Trinubium Annae*: uma santa, três casamentos, muitas polêmicas”, de **Letícia Martins de Andrade**, professora associada da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). A autora analisa o percurso de fabricação de Santa Ana, uma das santas mais populares do Ocidente cristão, e as diversas polêmicas geradas por esse processo. Sua invenção, dada a partir do *Protoevangelho de Tiago*, no século II, principal fonte apócrifa sobre a vida de Maria, buscou resolver, como mostra Andrade, uma série de dificuldades e contradições em torno da trajetória e da natureza da mãe do Messias; entre elas, sua ascendência davídica e sua virgindade sobrenatural. Explorando um leque de fontes escritas e iconográficas, provenientes de várias áreas, inclusive do Brasil, a autora acompanha a construção da história da santa, mãe de Maria e avó de Jesus, destacando os acréscimos e as modificações nas narrativas sobre a personagem, ao longo dos séculos, em especial a introdução dos seus três casamentos: o *trinubium Annae*.

Atento à proliferação de uma literatura de caráter antilatino, na metrópole de Kiev (Rus), logo depois do “Cisma de 1054”, **Leandro César Santana Neves**, doutorando em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em seu artigo “Os Especialistas do Profano: Polêmica Antilatina e Aneclesiamento na Metrópole de Kiev (c. 1054 – c. 1076)”, examina dois documentos atribuídos aos metropolitas Efraim (c. 1052?- c.1062?) e Jorge Sincelo (c.1062? – c.1076?). Neves, os dois hierarcas catalogam uma série de supostas práticas desviantes cometida pelos clérigos de rito romano, como, por exemplo, o consumo de alimentos impuros proibidos. Neves lança a hipótese de que essas listas de erros podem ser entendidas como modelos de “anecliamento”, pois, ao construírem a sua comunidade de fé, os dois metropolitas negam a competência dos clérigos latinos de dizer o sagrado e destroem a natureza eclesial de Roma.

O artigo seguinte intitula-se “Una suma teológica con fachada polémica: el *De fide catholica* de Alain de Lille”, de **Cynthia Maciel Regalado**, doutoranda da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tradicionalmente, essa obra do teólogo Alain de Lille, composta por quatro livros (*Contra Haereses*, *Contra Waldenses*, *Contra Iudaeos* e

Contra Paganos seu Mahometanos) – cada um deles voltado para a refutação de um adversário específico (dualistas, valdenses, judeus e muçulmanos) –, foi inserida na literatura dos *Adversus* e *Contra*, formada por escritos polêmicos e apologéticos de defesa da fé cristã. Regalado, partindo de um estudo global e original do *De fide catholica* (1185-1190), obra pouco estudada na historiografia, vale ressaltar, propõe uma nova leitura para a sua tipologia, reclassificando-a como uma *summa* teológica, forma literária recorrente nos meios intelectuais do século XIII e situando-a como um dos trabalhos mais acabados do *magister*.

Buscando contribuir para as reflexões sobre o fenômeno herético medieval, **Rafael Bosch Batista**, pós-doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), aborda a acusação de heresia no âmbito das escolas, na primeira metade do século XII. No artigo “Um estudo sobre o discurso polêmico anti-herético: o caso de Pedro Abelardo (1141)”, o autor examina o conteúdo das 19 proposições pelas quais o mestre de escola bretão Pedro Abelardo foi condenado por heresia, em 1141, no Concílio de Sens. A imputação de heresia, no ambiente escolar, aspecto pouco estudado pelos historiadores, serviu, de acordo com o autor, como um poderoso instrumento para a desqualificação dos adversários. No caso de Pedro Abelardo, Bosch demonstra, com base nas obras compostas pelo *magister*, a ausência de precisão em algumas proposições heréticas imputadas a ele por Bernardo de Claraval, destacando as possíveis razões políticas e eclesiológicas nas acusações de heresia.

Diogo Cómite, doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), em “As relações entre cristãos e judeus no Reino dos Visigodos: a legislação antijudaica e a afirmação da monarquia visigoda (séculos VI e VII)”, discute as polêmicas e as medidas antijudaicas, alimentadas e estabelecidas por governantes visigóticos. Para o autor, o combate contra os judeus, considerados infiéis e inimigos da fé católica, nas *leges* e nos cânones conciliares, no decorrer dos séculos VI e VII, fez parte do processo de construção e de afirmação do reino Visigodo, assim como de sua governabilidade. Por outro lado, na prática, como observa Cómite, as determinações impostas aos judeus pelo poder central nem sempre eram aplicadas pelos agentes responsáveis, o que revela um cenário político e administrativo complexo, sujeito a interesses e disputas locais.

Ainda na esfera do antijudaísmo na península Ibérica e fechando o dossiê, **Kellen Jacobsen Follador**, doutora em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em “A obra *Fortalitium Fidei* de Alonso de Espina e a polêmica antijudaica acerca de assassinatos rituais (Castela, 1460)”, analisa a representação dos judeus disseminada na controvérsia antijudaica castelhana, na segunda metade do século XV. A autora dá a conhecer a obra *Fortalitium Fidei*, pertencente à tradição literária *Adversus Iudaeos*, composta pelo franciscano Alonso de Espina, influente personagem da cena política de Castela e “virulento pregador antijudaico”. Entre as várias acusações de crimes e maldades atribuídas aos judeus pelo religioso, Follador concentra-se nas narrativas sobre assassinatos rituais de cristãos, tema cuja origem, nas fontes castelhanas, remonta ao século XIII.

Para finalizar, gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos na construção deste volume: aos editores, Guilherme Queiroz de Souza e Luciano José Vianna, pela oportunidade e pelo suporte; aos autores que se propuseram a contribuir com a temática, enviando os seus textos; aos professores e pesquisadores que, gentilmente, prontificaram-se em participar do processo de avaliação.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Referências

Albert, L.; Nicolas, L. (éds.) (2010). *Polémique et rhétorique: de l'Antiquité à nos jours*. De Boeck Supérieur.

Boucheron, P.; Azoulay, V. (dir.). (2009). *Le mot qui tue*. Une histoire des violences intellectuelles de l'Antiquité à nos jours. Seyssel: Champ Vallon.

Boucheron, P.; Offenstadt, N. (dir.). (2011). *L'espace public au Moyen Âge*. Débats autour de Jürgen Habermas. Paris: PUF.

Sère, B. (dir.). (2019). *Les régimes de polémique au Moyen Âge*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Sère, B.; Introduction. (2019). In: Sère, B. (dir.). *Les régimes de polémique au Moyen Âge* (pp. 7-14). Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Steckel, S. (ed.). (2018). *Verging on the polemical: exploring the boundaries of medieval religious polemic across genres and research cultures (medieval worlds comparative & interdisciplinary studies)*, vol. 7.

Zerner, M. (dir.). (1998). *Inventer l'hérésie? Discours polémiques et pouvoirs avant l'Inquisition*. Nice: Z'édicions.